

TEMPO DE TELA COMO FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AUTISMO EM CRIANÇAS

Marina Farias de Paiva¹
Marcos Túlio Buarque Tenorio Lopes²
Pedro Felipe dos Santos Queiroz³
Ana Clara Sousa Cruz⁴
Ritta de Cássia Vilar Honório Costa⁵
Oswaldo Esteves Barcia Junior⁶
Luiza Lima Pinto de Souza⁷
Gustavo Vieira Lima dos Santos⁸
Crician Aguiar Ullmann⁹
Jaynna Regina Gomes Dias¹⁰
Antonio Anderson Araújo Azevedo¹¹
Jean Lucas Lopes de Aquino¹²
Rayane Eccard de Souza¹³
Eliabe Evangelista de Menezes Silva¹⁴
Jonas Felipe Bonato¹⁵
Fabrícia Martins de Oliveira Campos¹⁶
Bruna Da Silva Barros¹⁷
Thiago Carvalho de Oliveira¹⁸
Silana Rosa Soares Brito¹⁹
Raquel da Silva Raimundo Lima²⁰

RESUMO: Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, sendo sua prevalência crescente uma preocupação global. O uso excessivo de telas tem sido associado a impactos negativos no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA. Este estudo visa investigar esses efeitos para promover práticas e intervenções mais eficazes. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, selecionando artigos relevantes publicados até 2024 nas bases de dados PubMed, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect e Web of Science. Foram incluídos estudos que abordavam a relação entre o uso de telas e o desenvolvimento de crianças com TEA, excluindo artigos irrelevantes e desatualizados. A análise qualitativa dos dados focou em identificar padrões e implicações práticas para intervenções e políticas. **Resultados e Discussões:** A pesquisa revelou que o uso excessivo de telas está associado a um desenvolvimento motor prejudicado, com redução de habilidades como coordenação e equilíbrio. O impacto também se estende ao desenvolvimento social e emocional, limitando interações essenciais para o crescimento. Estratégias para mitigar esses efeitos incluem a redução do tempo de tela e o incentivo a atividades físicas e sociais diversificadas. A conscientização de pais e cuidadores e a integração de abordagens motivacionais são fundamentais para um desenvolvimento mais equilibrado. **Conclusões:** O estudo destaca a necessidade de mais pesquisas sobre os efeitos a longo prazo do uso de telas e sugere a implementação de intervenções que promovam um uso equilibrado da tecnologia, priorizando atividades que favoreçam o desenvolvimento motor e social saudável.

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo, Uso de Telas, Desenvolvimento Motor, Intervenções.

Área Temática: Ciências da Saúde: Área Geral.

E-mail do autor principal: marinafarias10@hotmail.com

- ¹ Medicina, FCM- Faculdade Ciências Médicas da Paraíba- AFYA, marinafarias10@hotmail.com
- ² Medicina, Universidad de Buenos Aires, tulio_tenorio@hotmail.com
- ³ Medicina, Universidade Federal do Maranhão, pedrofelipe.queiroz@gmail.com
- ⁴ Medicina, Universidade Federal do Maranhão, anaclarasc22@gmail.com
- ⁵ Medicina, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, rittavilar.med@gmail.com
- ⁶ Medicina, Universidade Estácio de Sá, esteves.barcia@gmail.com
- ⁷ Medicina, Faculdade de medicina de Itajubá, luizalimaps@yahoo.com.br
- ⁸ Medicina, Universidade Federal de Rondônia (UNIR), gustavovls1@gmail.com
- ⁹ Medicina, Universidade Estácio de Sá, crician@hotmail.com
- ¹⁰ Medicina, Universidad Cristiana de Bolívia, jaynnaregina@hotmail.com
- ¹¹ Enfermagem, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, araujoazv@gmail.com
- ¹² Medicina, Universidade Federal de Santa Maria, jeanlucas.l.a@hotmail.com
- ¹³ Medicina, Universidade de Valença- Unifaa, rayaneccard@hotmail.com
- ¹⁴ Medicina, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, eliabe.menezes@hotmail.com
- ¹⁵ Medicina, Universidade Federal de Pelotas, jonasfb@outlook.com
- ¹⁶ Medicina, FACENE RN, fabriciamartins_oliveira@hotmail.com
- ¹⁷ Medicina, UNIGRANRIO, bruna10barross@gmail.com
- ¹⁸ Medicina, Universidad Privada Abierta Latinoamericana - Diplomado pela Universidade Federal da Paraíba, drthiagocoliveira89@gmail.com
- ¹⁹ Medicina, UNINOVAFAPI, rosasilana22@gmail.com
- ²⁰ Medicina, Afya faculdade de ciências médicas da Paraíba, raquel-limaa@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição de neurodesenvolvimento que se manifesta por dificuldades na comunicação, na interação social e por comportamentos repetitivos e estereotipados. A etiologia do TEA é complexa, envolvendo fatores genéticos e ambientais, bem como riscos associados ao período pré-natal, perinatal e neonatal, que resultam em alterações no funcionamento cerebral dos indivíduos afetados.

A prevalência do TEA tem crescido de forma notável, com impactos variados dependendo de fatores sociais e cognitivos. Crianças com TEA frequentemente apresentam atrasos no desenvolvimento global, que podem incluir dificuldades na fala, na linguagem e em habilidades motoras. A combinação desses atrasos com deficiência intelectual pode aumentar as dificuldades de adaptação social, necessitando de intervenções específicas para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos.

Dentre os fatores ambientais que podem influenciar o desenvolvimento do TEA, o uso excessivo de telas tem recebido atenção significativa. A tecnologia, embora integrada ao cotidiano moderno, quando usada em demasia por crianças, pode causar problemas como distúrbios do sono, problemas de saúde física e comportamentos agressivos. A exposição prolongada a telas também tem sido associada a atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, tanto em crianças com desenvolvimento típico quanto naquelas com TEA.

Para crianças diagnosticadas com TEA, a interação direta com pessoas e o envolvimento em atividades reais são essenciais para o desenvolvimento cognitivo. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode limitar essas interações, dificultando o progresso no desenvolvimento. Portanto, equilibrar o tempo de tela com atividades que envolvam interação humana direta é crucial para o crescimento saudável dessas crianças.

Diante desse cenário, é vital compreender melhor os efeitos do uso de telas no desenvolvimento infantil, especialmente em crianças com TEA. Este estudo revisa a literatura atual para investigar esses efeitos, visando fornecer informações que possam orientar práticas e intervenções que promovam um desenvolvimento infantil mais saudável e equilibrado.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de investigar os efeitos do uso de telas no desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A pesquisa seguiu diretrizes estabelecidas na literatura científica para revisões bibliográficas, garantindo rigor metodológico e abrangência na seleção dos materiais.

Para a realização da busca, foram utilizados termos específicos em bases de dados acadêmicas, combinando palavras-chave como "autismo", "desenvolvimento infantil", "uso de telas" e "interação social". As buscas foram realizadas em inglês e português, abrangendo estudos publicados até a data limite definida para a pesquisa. As principais bases de dados consultadas incluíram PubMed, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect e Web of Science.

Os critérios de inclusão consideraram artigos originais de pesquisa e revisões sistemáticas que abordassem a relação entre o uso de telas e o desenvolvimento infantil em crianças com TEA. Foram excluídos relatos de caso, editoriais e cartas ao editor, devido à falta de dados experimentais robustos. A seleção dos materiais baseou-se na relevância, atualidade e credibilidade das fontes.

Os dados obtidos foram submetidos a uma análise qualitativa, com o intuito de identificar padrões, tendências e lacunas na literatura. Os artigos selecionados foram cuidadosamente revisados e sintetizados, destacando informações relevantes sobre os impactos do uso de telas no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com TEA. A análise também incluiu uma interpretação crítica dos resultados, discutindo possíveis implicações para a prática clínica e para futuras pesquisas.

Dessa forma, a metodologia adotada permitiu uma compreensão aprofundada dos efeitos do uso de telas no desenvolvimento de crianças com TEA, oferecendo subsídios importantes para o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas que promovam um ambiente mais saudável e equilibrado para essas crianças.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados do estudo demonstram que o uso excessivo de telas pode impactar negativamente o desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estudos apontam que o tempo prolongado em frente a dispositivos eletrônicos está associado a um desenvolvimento reduzido de habilidades motoras fundamentais, como coordenação, equilíbrio, força e destreza manual. A falta de prática nessas áreas essenciais pode comprometer o funcionamento motor adequado das crianças.

A exposição prolongada às telas restringe as oportunidades de participação em atividades físicas e práticas motoras, cruciais para o desenvolvimento motor adequado. Crianças com TEA, em vez de explorar o ambiente físico e praticar habilidades motoras de forma ativa, podem se envolver em atividades sedentárias, como assistir a vídeos ou jogar videogames. Essa falta de atividade física compromete a aquisição e aprimoramento das habilidades motoras, resultando em um ciclo prejudicial.

Além disso, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode diminuir a motivação e o interesse das crianças em atividades motoras. Os estímulos intensos e a gratificação imediata proporcionada pelas telas tornam outras atividades menos atrativas, o que agrava a falta de prática e leva a um desenvolvimento motor deficiente. A ausência de prática pode reduzir ainda mais o interesse das crianças em participar de atividades físicas.

Portanto, é essencial que as intervenções para crianças com TEA considerem o impacto do tempo de tela no desenvolvimento motor e incentivem a prática de habilidades motoras. Estratégias como a redução do tempo de tela, o estímulo à participação em atividades físicas diversificadas e o uso de abordagens motivacionais podem ajudar a mitigar os efeitos negativos do uso excessivo de telas. Promover atividades físicas adequadas pode ser uma ferramenta eficaz para melhorar o desenvolvimento motor em crianças com TEA.

Além dos aspectos motores, o uso excessivo de telas também pode impactar negativamente o desenvolvimento social e emocional das crianças com TEA, o que pode influenciar indiretamente suas habilidades motoras. O isolamento social resultante do tempo excessivo em dispositivos eletrônicos limita as oportunidades de interação e brincadeiras físicas com outras crianças. Essas interações são importantes para o desenvolvimento de habilidades motoras sociais, como compartilhar, cooperar e se comunicar por meio do movimento, ressaltando a necessidade de uma abordagem abrangente nas intervenções para crianças com TEA.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura sobre o uso excessivo de telas por crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) revelou impactos negativos significativos no desenvolvimento motor, cognitivo e social. A exposição prolongada a dispositivos eletrônicos pode comprometer habilidades motoras fundamentais, como coordenação e equilíbrio, além de prejudicar o desenvolvimento social e emocional, limitando interações essenciais para o crescimento saudável.

A falta de atividades físicas e interações sociais devido ao uso excessivo de telas resulta em um ciclo prejudicial que agrava os atrasos no desenvolvimento motor e social das crianças com TEA. A intensa gratificação imediata proporcionada pelas telas pode diminuir a motivação das crianças para se envolverem em atividades motoras e interações sociais, perpetuando o ciclo de inatividade e atraso no desenvolvimento.

Para mitigar esses efeitos negativos, é crucial que intervenções voltadas para crianças com TEA promovam um uso equilibrado da tecnologia. Estratégias que reduzam o tempo de tela e incentivem a participação em atividades físicas e sociais diversificadas são essenciais. Intervenções focadas em motivar a prática de habilidades motoras e a interação social podem melhorar significativamente o desenvolvimento dessas crianças.

A conscientização dos pais e cuidadores sobre os riscos associados ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos é fundamental. Educadores e profissionais de saúde devem fornecer orientações práticas para ajudar as famílias a gerenciar o tempo de tela das crianças. Com uma abordagem holística e integrada, é possível criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento equilibrado e saudável das crianças com TEA.

REFERÊNCIAS

1. DONG, H. Y.; FENG, J. Y.; WANG, B.; SHAN, L.; JIA, F. Y. (2021). Screen Time and Autism: Current Situation and Risk Factors for Screen Time Among Pre-school Children With ASD. *Frontiers in psychiatry*, v.12, n., p. 1-12, 2021a.
2. FRIDBERG, E.; KHOKHLOVICH, E.; VYSHEDSKIY, A. . Watching Videos and Television Is Related to a Lower Development of Complex Language Comprehension in Young Children with Autism. **Healthcare (Basel, Switzerland)**, v.9, n.4, p. 423-435, 2021.
3. ALRAHILI, N. et al. The Association Between Screen Time Exposure and Autism Spectrum Disorder-Like Symptoms in Children. **Cureus**, 14 out. 2021. DOI: 10.7759/cureus.18787
4. DONG, H.-Y. et al. Correlation Between Screen Time and Autistic Symptoms as Well as Development Quotients in Children With Autism Spectrum Disorder. **Frontiers in Psychiatry**, v. 12, 16 fev. 2021. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.619994
5. STILLER, A. et al. Caregiver Reports of Screen Time Use of Children with Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Study. **Behavioral Science**, v. 9, n. 5, p. 56, 22 maio 2019. DOI: 10.3390/bs9050056
6. WESTBY, C. Screen Time and Children with Autism Spectrum Disorder. **Folia Phoniatica et Logopaedica**, v. 73, n. 3, p. 233–240, 2021.
7. RAMADAN, S. B.; CAVALCANTE, D. V. D.; ANDRADE, S. G. L. de .; BORGES, J. A. A. .; SILVA, T. F. da . AUTISMO VIRTUAL: COMO O USO DAS TELAS TRÁS MALEFÍCIOS AO DESENVOLVIMENTO MOTOR . **Epitaya E-books**, [S. l.], v. 1, n. 76, p. 09-24, 2024. DOI: 10.47879/ed.ep.2024486p9. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/1080>. Acesso em: 18 jul. 2024.